

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO

POLICY BRIEF

Recuperação de pastagem degradada com bioeconomia na Amazonia

TRABALHO DE ADVOCACY

Dra. Danielle Mendes Thame Denny

Piracicaba – São Paulo, Brasil

Julho, 2025

Policy Brief

Recuperação de pastagem degradada com bioeconomia na Amazonia

Danielle Mendes Thame Denny

Resumo Executivo :

- Apresentação breve do problema.

A Amazônia enfrenta um grave cenário de degradação ambiental, causada principalmente pela expansão descontrolada da pecuária extensiva e pelo desmatamento ilegal, que continuam apesar da redução recente das taxas oficiais de desmatamento. Estima-se que cerca de 25 milhões de hectares de pastagens na região estejam em estado moderado ou severo de degradação, comprometendo não apenas o solo e a biodiversidade, mas também o potencial produtivo e econômico da região. Essa dinâmica de degradação está diretamente associada à especulação fundiária, uso inadequado da terra e ausência de políticas públicas eficazes de recuperação ambiental. Além disso, a prática agropecuária tradicional, de baixa produtividade e alta emissão de carbono, representa um entrave ao desenvolvimento sustentável do país e fragiliza a posição do Brasil nos mercados internacionais, que exigem rastreabilidade e sustentabilidade nas cadeias produtivas.

- Principais conclusões.

Amazônia possui um enorme potencial para liderar uma transição rumo à bioeconomia circular sustentável, utilizando suas áreas degradadas como oportunidade para regeneração ecológica, promoção dos produtos da sociobiodiversidade e inclusão social. Existem políticas públicas nacionais que podem ser direcionadas para a promoção da bioeconomia. Políticas de sucesso devem ser escaladas para atingir mais produtores.

- Recomendações-chave.

Usar a Política Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas para promover a bioeconomia pois se bem implementada, essa política pode impulsionar a adoção de sistemas produtivos integrados e sustentáveis, como os sistemas agroflorestais e a integração lavoura-pecuária-floresta , promovendo a intensificação com baixo carbono e alta produtividade. Além disso, destaca-se a importância de combater a ilegalidade ambiental, como o desmatamento e a grilagem de terras, pois essas práticas comprometem a imagem do agronegócio brasileiro e dificultam o acesso a mercados internacionais cada vez mais exigentes em termos de rastreabilidade e conformidade socioambiental. Para tanto, mecanismos como a rastreabilidade

total da cadeia da carne, incluindo fornecedores indiretos, são fundamentais para distinguir práticas legais de atividades ilícitas.

Introdução :

- Contextualização do tema escolhido, incluindo relevância para a Amazônia e a bioeconomia.

O estímulo à bioeconomia é uma alternativa vantajosa para a Amazônia que precisa de uma alternativa econômica para se desenvolver, pois a alternativa que tem sido predominante nas últimas décadas, a agropecuária, tem resultado em degradação. Apesar da queda na taxa de desmatamento, em abril de 2024, a degradação florestal atingiu 35.751 km², a maior marca desde 2008¹. Este aumento é atribuído principalmente às queimadas e à exploração madeireira, além disso, um estudo da Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG) sugere que, se as tendências atuais continuarem, a Amazônia pode perder até 23,7 milhões de hectares (ou aproximadamente 237.000 km²) nos próximos cinco anos, o que equivale a quase metade do que foi desmatado nas últimas duas décadas².

Há mais de 90 milhões de cabeças de gado na região que representa cerca de 40% de todo o rebanho nacional. Essa região compreende os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, grande parte do Maranhão e Mato Grosso. Desmatamento para especulação imobiliária acaba sendo a principal razão que leva essas cabeças de gado avançarem cada vez mais para a Amazonia. Regularização fundiária portanto seria uma excelente forma de combate tanto ao desmatamento como à degradação³. Uma vez instalada a pecuária na região o uso inadequado de insumos, a perda de nutrientes, a erosão e a compactação do solo passa a ser uma preocupação crescente.

Cerca de 25 milhões de hectares (em torno de 20% das pastagens) estão em estado de degradação em níveis moderado e severo⁴. Essa condição de

¹ MapBiomias, 'Mapbiomas Alerta Relatório Anual do Desmatamento do Brasil – 2023' (2024) <<https://alerta.mapbiomas.org/relatorio/>> accessed 26 October 2024.

² RAISG, 'Amazônia 2023 – Áreas protegidas e territórios indígenas – Floresta Estável' (RAISG, 2023) <<https://www.raisg.org/pt-br/publicacao/amazonia-2023-areas-protégidas-e-territorios-indigenas/>> accessed 23 January 2025.

³ Francisco de Assis Costa and Danilo Araújo Fernandes, 'DINÂMICA AGRÁRIA, INSTITUIÇÕES E GOVERNANÇA TERRITORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA' (2016) 20 Revista de Economia Contemporânea 517 <<https://www.scielo.br/j/rec/a/spyfJ4ZsdFHGtQDJWmHfNf/?format=html&lang=pt>> accessed 20 March 2025.

⁴ Universidade Federal de Goiás Lapig, 'Atlas das Pastagens' (Atlas das Pastagens Brasileiras, 2025) <<https://atlasdaspastagens.ufg.br>> accessed 29 March 2025.

degradação está distribuída principalmente nos estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia, que concentram grandes áreas de uso agropecuário. Essa área poderia se restaurada poderia gerar vários ciclos produtivos da bioeconomia circular sustentável e segundo estimativas até R\$ 30 bilhões ⁵ por ano em valor de mercado, além de milhões de empregos verdes e benefícios ambientais como sequestro de carbono, recuperação da biodiversidade e inclusão socioeconômica de comunidades tradicionais.

O governo brasileiro dispõe de Política Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas (PNCPD) foi instituída pelo Decreto nº 11815/2023, para promover agropecuária sustentável, de baixo carbono e com maior produtividade e fomentar a recuperação de até 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade ao longo de dez anos, por meio de sua conversão em sistemas agropecuários ou florestais sustentáveis, sem necessidade de desmatamento ou ampliação da fronteira agrícola.

A PNCPD articula diferentes esferas do governo federal, além de promover parcerias com o setor privado, comunidades rurais, instituições financeiras e organizações de pesquisa. Prevê também incentivos econômicos, como linhas de crédito específicas, assistência técnica e estímulo à adoção de práticas regenerativas, integrando tecnologias como integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), agricultura de precisão e uso de forrageiras resilientes. Em 2024, a política foi acompanhada do lançamento de um crédito de R\$ 7 a 8 bilhões para apoiar produtores.

- Objetivo do *policy brief*. Descrever os principais problemas e desafios relacionados ao tema escolhido.

O objetivo do policy brief é focalizar a PNCPD na Amazonia para o desenvolvimento da bioeconomia circular sustentável e contribuir para o PL 150 /2022 (Política Nacional de Bioeconomia). O que também se alinha a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a neutralidade em emissões líquidas de carbono e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dessa forma, a política se consolida como um instrumento essencial na transição agroambiental do Brasil, ao mesmo tempo em que fortalece a governança territorial e climática nas regiões com maior pressão produtiva.

O Brasil precisa transformar sua riqueza natural e biotecnológica em vantagem competitiva, promovendo uma bioeconomia circular sustentável baseada no conhecimento tradicional dos povos originários e na valorização da floresta em

⁵ World Resources Institute WRI, 'New Economy for the Brazilian Amazon | World Resources Institute' (2024) <<https://www.wri.org/research/new-economy-brazil-amazon>> accessed 11 February 2025.

pé. Para garantir um desenvolvimento sustentável e competitivo no cenário global, é urgente construir uma agenda de inovação climática e transição econômica, promovendo o uso de tecnologias limpas e estratégias que protejam o patrimônio público. Isso exige responsabilidade compartilhada entre governo, setor privado e sociedade civil, garantindo que as soluções baseadas na natureza também sejam socialmente justas e economicamente viáveis.

São diversos os desafios que podem ser apontados ao alinhamento de uma política pública à promoção da bioeconomia ⁶, inclusive o de estruturação de uma cadeia produtiva completa desde a produção até a distribuição e venda dos produtos da cadeia sociobiodiversa⁷. Os esforços tendem a ser fragmentados o que fazem com que se percam com o tempo e sejam inócuos com o tempo em termos de desenvolvimento.

A PNCPD atua como uma solução baseada na natureza, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas, o aumento da segurança alimentar, a preservação da vegetação nativa e a geração de renda. Promovendo a bioeconomia circular sustentável na Amazônia potencializa ainda mais seu potencial de gerar externalidades positivas.

Diagnóstico do problema

- Descrição do tema analisado

Diferentemente de emissões de gases de efeito estufa para da produção industrial o desmatamento ilegal é um crime ambiental e econômico. Ele não só compromete a segurança climática do planeta como a sustentabilidade do agronegócio brasileiro, viola a legislação, promove a apropriação indevida de terras públicas e muitas vezes está associado ao trabalho escravo e ao crime organizado. A destruição das florestas não é apenas um problema ambiental, mas um entrave ao desenvolvimento econômico do país. Compromete ainda o potencial futuro de biotecnologia de fármacos e de se conseguir valor agregado com a biodiversidade que somente um país megadiverso⁸ como o

⁶ Jacques Marcovitch and Adalberto Val, *Bioeconomia para quem? bases para um desenvolvimento sustentável na Amazônia* (Portal de Livros Abertos da USP 2024)
<<https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/1337>> accessed 11 February 2025.

⁷ World Resources Institute WRI and others, 'Uma bioeconomia inovadora para a Amazônia: conceitos, limites e tendências para uma definição apropriada ao bioma floresta tropical'
<<https://www.wribrasil.org.br/publicacoes/uma-bioeconomia-inovadora-para-amazonia-conceitos-limite-s-e-tendencias-para-uma>> accessed 11 February 2025.

⁸ United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre UNEP-WCMC, 'Megadiverse Countries Definition | Biodiversity A-Z' (1988)
<<https://www.biodiversitya-z.org/content/megadiverse-countries>> accessed 1 February 2021.

Brasil possui.

O Brasil está em condições de liderar a transição para uma economia de baixo carbono através de soluções baseadas na natureza inovadoras, fundadas na fotossíntese e reflorestamento: para tanto tem que restaurar florestas degradadas, expandir práticas de reflorestamento produtivo, promover plantio direto, técnicas agrícolas que conservem o solo e reduzam as emissões ao evitar a queima de resíduos vegetais, desenvolver e aplicar massivamente, tecnologias para reduzir a fermentação entérica, adotar novas dietas para o gado e aditivos que diminuem a emissão de metano pelo rebanho, praticar agricultura regenerativa e agrofloresta, promover sistemas agrícolas integrados que aumentam a produtividade sem destruir a biodiversidade entre outras possibilidades.

O Brasil já é um dos poucos países do mundo que pratica agricultura sustentável em larga escala, tendo mais de duas décadas de aplicação bem sucedida de plano ABC⁹, mas sua ampliação pode reduzir ainda mais as emissões sem abrir mão da produção agrícola e energética, eliminando ilegalidades e ampliando ainda mais as soluções sustentáveis.

Se o Brasil não combater a ilegalidade ambiental, a atividade agropecuária lícita pode ser associada ao mesmo grupo de criminosos que praticam desmatamento ilegal, garimpo ilegal e grilagem de terras. Isso traz impactos devastadores para a reputação do setor e sua inserção nos mercados internacionais¹⁰. Em 2023, 97% do desmatamento registrado no Brasil teve origem na expansão agropecuária, sendo a maior parte ilegal¹¹. Se não houver diferenciação clara entre produção agrícola sustentável e práticas criminosas, as barreiras comerciais impostas por países que exigem rastreabilidade ambiental podem prejudicar as exportações brasileiras de carne, soja e outros produtos agrícolas.

O Brasil precisa de um novo modelo de desenvolvimento baseado na bioeconomia circular sustentável. Isso significa transformar a biodiversidade

⁹ Samantha Graiki Proença and others, 'O Plano Abc+, Renovagro, Psa e Gestão Fundiária: Estratégias para o Enfrentamento às Mudanças Climáticas no Brasil' (2024) 6 International Journal of Environmental Resilience Research and Science <<https://e-revista.unioeste.br/index.php/ijerr/article/view/32371>> accessed 23 January 2025; Ministério da Agricultura MAPA Pecuária e Abastecimento, 'Plano ABC' (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2021) <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/plano-ABC>> accessed 16 June 2021.

¹⁰ European Commission, 'Regulation on Deforestation-Free Products (EUDR)' (2024) <https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en> accessed 20 March 2025.

¹¹ MapBiomas (n 1).

em riqueza, sem destruí-la. A Amazônia, por exemplo, tem um potencial extraordinário para biotecnologia, fármacos, cosméticos e produtos florestais não madeireiros, setores que poderiam gerar empregos e impulsionar a economia sem devastação.

A apropriação do patrimônio público, como florestas protegidas e terras indígenas, por indivíduos para benefício próprio, é um problema de biodiversidade e um entrave ao crescimento econômico sustentável. Embora já tenhamos tecnologias capazes de sequestrar carbono, ainda não conseguimos avançar na recuperação da biodiversidade com a mesma eficiência. Precisamos direcionar investimentos e políticas para valorizar a riqueza natural do Brasil, colocando a biotecnologia e a inovação no centro do desenvolvimento nacional.

A preservação ambiental e o uso sustentável da biodiversidade devem considerar o conhecimento milenar dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Esses povos detêm técnicas ancestrais de manejo florestal e conservação da biodiversidade, que podem ser integradas às novas tecnologias para gerar soluções mais eficazes e sustentáveis. Além disso, é essencial reconhecer o direito dessas populações à terra e ao conhecimento tradicional, garantindo que os benefícios da bioeconomia sejam distribuídos de forma justa e contribuam para a inclusão social.

- Principais atores envolvidos e suas interações.

Há um conjunto multifacetado de atores públicos, privados e sociais, cujas competências, responsabilidades e capacidades operacionais estão interligadas na formulação, implementação e fiscalização das políticas ambientais e de desenvolvimento sustentável de uma bioeconomia circular sustentável na Amazônia. No setor privado, as empresas da cadeia do agronegócio, especialmente do setor de carne e soja, exercem influência direta sobre a dinâmica territorial e ambiental, sendo corresponsáveis pela adoção de boas práticas e pelo cumprimento de acordos setoriais, exemplo do Boi na Linha^{12 13} de rastreabilidade, como os Termos de Ajustamento de

¹² 'BOI NA LINHA' <<https://www.boinalinha.org/>> accessed 31 March 2025.

¹³ A iniciativa Boi na Linha, conduzida pelo Imaflora em parceria com o Ministério Público Federal, configura-se como um instrumento técnico e institucional voltado à qualificação da cadeia de fornecimento de gado na Amazônia Legal. Lançado em 2019, o programa busca garantir a conformidade legal e socioambiental da pecuária bovina por meio da implementação do Protocolo de Monitoramento de Fornecedores de Gado da Amazônia, com base em critérios rigorosos de rastreabilidade, desmatamento zero, respeito a territórios indígenas e combate ao trabalho escravo. Além de promover capacitação técnica e harmonização dos processos de auditoria, a iniciativa fortalece a governança

Conduta da carne e a Moratória da Soja. Instituições financeiras, por sua vez, desempenham papel cada vez mais central ao condicionarem o acesso ao crédito à regularidade ambiental das propriedades, devendo se alinhar às regulamentações nacionais e internacionais, como o EUDR da União Europeia.

No âmbito do poder público, destacam-se órgãos federais como o IBAMA e o ICMBio, responsáveis pela fiscalização ambiental, aplicação de sanções e gestão de unidades de conservação. Ambos atuam de forma complementar com as Agências Estaduais de Meio Ambiente, que adaptam a normatização e a fiscalização à realidade local, ampliando a efetividade das políticas ambientais descentralizadas.

Outro ator fundamental é o Ministério Público, que exerce função de controle externo e defesa dos direitos difusos, por meio da proposição de ações civis públicas, acompanhamento do cumprimento de licenças e firmamento de TACs. O MP atua também na articulação entre as esferas de poder, garantindo o respeito aos princípios constitucionais de preservação ambiental e justiça socioambiental. Complementando esse arranjo institucional, as Forças Armadas e as Polícias Federal e Militar exercem papel logístico, repressivo e de apoio às ações de fiscalização em áreas de difícil acesso, consolidando a presença do Estado em regiões vulneráveis à criminalidade ambiental.

No campo da formulação e execução de políticas, o Ministério do Meio Ambiente, em articulação com os Ministérios da Agricultura, da Justiça e da Fazenda, promove programas estratégicos como o Plano ABC+, a PNCPD e iniciativas de pagamentos por serviços ambientais, com apoio técnico e financeiro de bancos públicos e organismos multilaterais. A implementação dessas políticas depende também do engajamento dos entes subnacionais, que por meio dos seus Planos Estaduais de Mudança do Clima e fundos ambientais próprios, desempenham papel relevante no alcance das metas de reflorestamento, regularização fundiária e bioeconomia.

As organizações da sociedade civil, povos indígenas, comunidades tradicionais e ONGs ambientais são atores estratégicos, não apenas como beneficiários de políticas, mas também como coprodutores de conhecimento, tecnologias sociais e formas tradicionais de manejo florestal. Essas comunidades são fundamentais para a consolidação de uma bioeconomia inclusiva e de base territorial, cujo sucesso depende do respeito ao conhecimento tradicional e à repartição justa de benefícios, conforme previsto na Lei da Biodiversidade (Lei nº 13.123/2015) e no Protocolo de Nagoya.

Destaca-se tamb[em] o papel das instituições de ciência, tecnologia e inovação, como universidades, centros de pesquisa e agências de fomento, que são responsáveis pelo desenvolvimento de soluções tecnológicas para a recuperação de áreas degradadas, rastreabilidade, sequestro de carbono, agricultura regenerativa e monitoramento remoto.

- Desafios relacionados à governança, sustentabilidade, produção e mercado.

Os principais desafios de governança são fragilidade institucional, sobreposição de competências entre esferas federativas e insuficiência de fiscalização em áreas remotas. A grilagem de terras públicas, a ausência de regularização fundiária e a ineficácia na aplicação de leis ambientais alimentam um ambiente de impunidade que favorece práticas ilegais como o desmatamento, o garimpo e o trabalho análogo à escravidão.

A falta de articulação entre os órgãos de controle, aliada à escassez de recursos financeiros e humanos, compromete a capacidade do Estado de manter sua presença e autoridade na região, sendo necessário um redesenho do modelo de governança fundiária e ambiental que inclua mecanismos de transparência, responsabilização e participação social.

O modelo de desenvolvimento precisa valorizar a biodiversidade sem destruí-la. A bioeconomia é uma alternativa viável, mas falta recursos, articulação política, sistemas claros de acesso a esses recursos. Ou seja a efetiva implementação da bioeconomia esbarra em entraves como o baixo investimento em pesquisa e inovação, a fragilidade das ligações entre os elos das cadeias da sociobiodiversidade, a carência de infraestrutura de processamento e distribuição, falta de capacitação técnica nas comunidades locais.

Além disso, há uma lacuna na aplicação de padrões de sustentabilidade ou a conformidade aos padrões reconhecidos internacionalmente é muito cara o que torna a verificação e controle de sustentabilidade algo incerto e sujeito a

subjetividades, o que dificulta a mensuração de impactos e a adoção de práticas regenerativas de larga escala. Apesar da existência de instrumentos jurídicos que demanda o CAR por exemplo das propriedades e os sistemas de sensoriamento remoto, a ausência de acompanhamento legal eficaz transforma essas ferramentas em mecanismos subutilizados frente à degradação em curso.

Do ponto de vista da produção, persiste um modelo agropecuário baseado na expansão horizontal e na conversão de florestas em pastagens de baixa produtividade. A pecuária extensiva continua sendo o principal vetor do desmatamento na Amazônia, frequentemente associada à grilagem de terras como estratégia de especulação fundiária.

O Brasil enfrenta crescente pressão por parte de blocos econômicos e consumidores internacionais que exigem garantias de rastreabilidade ambiental e respeito aos direitos humanos nas cadeias produtivas. Regulamentos como o EUDR da União Europeia impõem novas exigências para acesso a mercados estratégicos, colocando em risco as exportações brasileiras de carne e soja, caso não haja uma separação clara entre produtores regulares e aqueles associados ao desmatamento ilegal. A imagem do agronegócio nacional é comprometida quando práticas criminosas e legais compartilham as mesmas rotas comerciais.

Recomendações

- Propostas concretas / práticas, embasadas para superar os desafios diagnosticados.

Focalizar a PNCPD na Amazonia para o desenvolvimento da bioeconomia circular sustentável e contribuir para o PL 150 /2022 (Política Nacional de Bioeconomia).

Avançar o Plano ABC com tecnologias sustentáveis, a intensificação produtiva para frear a destruição florestal, pois os incentivos econômicos ainda favorecem a ocupação de novas áreas.

Reforço do Boi na Linha e implementação de sistemas eficazes de rastreabilidade da cadeia do gado, especialmente no que tange aos fornecedores indiretos, que perpetuam a "lavagem de gado" e dificultam a diferenciação entre produção legal e ilegal.

Avanço de instrumentos de mercado como o crédito de carbono, os pagamentos por serviços ambientais e os sistemas de certificação ambiental

que ainda dependem de uma estrutura regulatória confiável, do engajamento do setor financeiro e da criação de políticas públicas integradas que deem suporte à transição para um modelo produtivo sustentável.

- Justificativa de cada recomendação, com base em dados ou exemplos discutidos em aula: Incluir justificativas claras e indicar como essas soluções contribuem para uma bioeconomia inclusiva.

Focalizar a PNCPD na Amazônia Legal para impulsionar a bioeconomia circular sustentável serve para recuperação de áreas já desmatadas e degradadas, sem a necessidade de ampliação da fronteira agrícola, possibilita a valorização da floresta em pé e a conversão de sistemas extensivos de baixa produtividade em sistemas integrados, agroflorestais e produtivos compatíveis com os princípios da bioeconomia.

Isso contribui diretamente com o PL 150/2022, Política Nacional de Bioeconomia, ao priorizar soluções de baixo carbono, inovação tecnológica e uso racional dos recursos naturais em territórios de alta relevância ecológica. Além disso, ao direcionar investimentos, incentivos fiscais e assistência técnica para essa conversão produtiva, cria-se uma oportunidade concreta de inclusão socioeconômica para agricultores familiares, povos indígenas e comunidades tradicionais.

Nesse contexto, o avanço do Plano ABC+ com foco em tecnologias sustentáveis e intensificação produtiva é essencial para desacoplar o crescimento do setor agropecuário da destruição ambiental e assegurar mercados internacionais qualificados que exigem carne livre de desmatamento. A expansão territorial baseada no desmatamento continua sendo economicamente mais atrativa que a intensificação sustentável, devido a incentivos distorcidos e à ausência de políticas de fomento estruturadas, porém com recursos do Plano ABC+ a promoção de tecnologias como sistemas integrados, recuperação de pastagens e agricultura regenerativa permite aumentar a produtividade por hectare, reduzindo a pressão sobre os ecossistemas nativos. Essa transição tecnológica, ao ser acompanhada de instrumentos financeiros e fiscais direcionados, incluindo pequenos e médios produtores na economia de baixo carbono e fortalecendo uma bioeconomia sociobiodiversa permite que respeite os limites ecológicos e promova a equidade.

A ampliação e o fortalecimento da iniciativa Boi na Linha, com a implementação de sistemas de rastreabilidade, sobretudo no que se refere aos fornecedores indiretos de gado, é uma condição fundamental para interromper a chamada “lavagem de gado” e garantir a legalidade das cadeias produtivas. A opacidade na rastreabilidade da cadeia bovina impede a diferenciação entre produtores legais e ilegais, desestimula o cumprimento das normas socioambientais e afeta a credibilidade internacional dos produtos brasileiros. A estruturação de um sistema nacional de rastreabilidade robusto, interoperável e auditável, com

apoio institucional e parcerias público-privadas, permitirá a valorização dos produtores regulares e o acesso a mercados mais exigentes, e além disso favorece a regularização fundiária e ambiental de territórios historicamente marginalizados, inserindo-os nas cadeias sustentáveis da bioeconomia.

Por fim, o avanço de instrumentos de mercado como os créditos de carbono, os pagamentos por serviços ambientais representa possibilidade de criação de ativo ambiental do setor financeiro, de modo que possam operar em escala, com previsibilidade e equidade. É necessário garantir que esses instrumentos não apenas recompensem grandes empreendimentos, mas que também beneficiem produtores familiares, povos indígenas e comunidades tradicionais que historicamente contribuem para a conservação ambiental. Para tanto é fundamental que as políticas públicas sejam integradas e multissetoriais, capazes de articular incentivos econômicos, assistência técnica, regularização fundiária e inclusão financeira, com vistas à construção de uma bioeconomia inclusiva, resiliente e territorialmente justa.

- Estratégias de implementação, incluindo potenciais parceiros (governo, ONGs, empresas).

Estratégias para a PNCPD: Identificar e mapear áreas prioritárias de pastagens degradadas nos estados da Amazônia Legal (uso de dados do CAR, Prodes). Criar linhas de crédito específicas via BNDES, Banco da Amazônia e fundos verdes, com critérios adaptados às realidades locais. Estabelecer planos de conversão produtiva com governadores, secretarias estaduais de meio ambiente e agricultura. Integrar a PNCPD com programas de fomento à sociobiodiversidade, SAFs e concessões florestais sustentáveis. Garantir assistência técnica contínua com foco em capacitação agroecológica e tecnologias de baixo carbono. Potenciais Parceiros: MAPA, MCTI, MMA, BNDES, EMBRAPA, INCRA, governos estaduais da Amazônia Legal; Imazon, ICV, IPAM, WWF-Brasil, TNC, Instituto Socioambiental; Suzano, Natura, Amaggi, empresas de crédito verde e certificadoras (Imaflora, Rainforest Alliance).

Estratégias Plano ABC+: Aumentar a escala de implementação do plano das últimas duas décadas para atingir a totalidade da agricultura nacional. Estimular a adoção de sistemas ILPF em seus diversos níveis como regra na agricultura tropical, fornecer treinamento e incentivos variados para implementação da agricultura regenerativa, manejo racional do solo e estímulo ao uso de bioinsumos. Ampliar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para regiões amazônicas e integrá-lo a sistemas de recomendação de práticas. Criar centros de demonstração de tecnologias sustentáveis em parceria com institutos locais. Oferecer incentivos tributários (ex. isenção de ICMS para insumos regenerativos) e premiações para produtores sustentáveis. Ampliar a assistência técnica rural com foco em jovens e

mulheres do campo. Potenciais Parceiros: MAPA, EMBRAPA, SENAR, SEBRAE, Agências de ATER estaduais ; Rede ILPF, Solidaridad, Aliança da Terra, GTP+Bioeconomia ; Nestlé, Carrefour, JBS, Marfrig, cooperativas locais.

Fortalecimento do Boi na Linha e rastreabilidade de fornecedores indiretos: Tornar obrigatória a adesão ao Protocolo de Monitoramento de Fornecedores (2.0) para todos os frigoríficos da Amazônia. Desenvolver sistema nacional de rastreabilidade público, integrado com GTA, CAR e embargos do IBAMA. Incentivar frigoríficos e varejistas a contratar auditorias independentes e publicar relatórios anuais. Estimular consórcios regionais entre pecuaristas para rastrear fornecedores indiretos por meio de tecnologia blockchain ou etiquetas QR. Promover penalidades comerciais para frigoríficos que descumprirem protocolos. Potenciais Parceiros: MPF, MAPA, IBAMA, Receita Federal, Banco Central ; IMAFLORA, Amigos da Terra, NWF, Global Canopy; Carrefour, GPA, Minerva, Marfrig, softwares de rastreabilidade (AgTrace, Niceplanet).

Expansão de instrumentos de mercado: Regulamentar a legislação do mercado nacional de carbono com mecanismos de participação de comunidades tradicionais. Estruturar programas de PSA com recursos do Fundo Clima, Fundo Amazônia e convênios internacionais (ex. GCF). Desenvolver um selo de certificação pública para produtos da sociobiodiversidade amazônica com rastreabilidade socioambiental. Criar plataformas digitais para negociação de créditos ambientais com transparência e auditoria social. Estabelecer fundos fiduciários multissetoriais para garantir pagamento regular a provedores de serviços ambientais. Potenciais Parceiros: MMA, MRE, Tesouro Nacional, BNDES, Banco Central ; Conservação Internacional, Instituto Escolhas, GCF Task Force Microsoft, Natura, bancos verdes (Itaú, Santander, Rabobank), certificadoras internacionais (Verra, Gold Standard).

Conclusão :

- Resumo das principais ideias e recomendações.

Focalizar a PNCPD na Amazônia para impulsionar a bioeconomia circular; expandir o Plano ABC+ com ênfase em tecnologias sustentáveis e intensificação produtiva; fortalecer o programa Boi na Linha com rastreabilidade completa, inclusive de fornecedores indiretos; ampliar instrumentos de mercado como o crédito de carbono e pagamentos por serviços ambientais, com inclusão de povos indígenas e comunidades tradicionais.

- Reflexão sobre como as propostas fortalecem a governança ambiental.

As recomendações fortalecem a governança pois favorecem a coordenação interinstitucional, reduzem a fragmentação de políticas públicas e ampliam a capacidade estatal de monitoramento e fiscalização ambiental. Além disso promovem transparência ambiental, distinguem claramente os produtores regulares dos ilegais e buscam a geração de renda inclusiva e justa para desenvolvimento nacional focado na bioeconomia circular sustentável

Referências

‘BOI NA LINHA’ <<https://www.boinalinha.org/>> accessed 31 March 2025

Costa F de A and Fernandes DA, ‘DINÂMICA AGRÁRIA, INSTITUIÇÕES E GOVERNANÇA TERRITORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA’ (2016) 20 Revista de Economia Contemporânea 517
<<https://www.scielo.br/j/rec/a/spyfJ4ZsdFHGtQDJWmHfNf/?format=html&lang=pt>> accessed 20 March 2025

Erasmus UR, ‘Defining Societal Impact at EUR A Common Framework for Our Impact Strategy’ (2023)
<<https://www.eur.nl/en/about-university/strategy-2024/about-strategy-2024/defining-societal-impact-eur>> accessed 17 February 2025

European Commission, ‘Regulation on Deforestation-Free Products (EUDR)’ (2024)
<https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en> accessed 20 March 2025

Lapig UF de G, ‘Atlas das Pastagens’ (*Atlas das Pastagens Brasileiras*, 2025)
<<https://atlasdaspastagens.ufg.br>> accessed 29 March 2025

MAPA M da A Pecuária e Abastecimento, ‘Plano ABC’ (*Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*, 2021)
<<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/plano-ABC>> accessed 16 June 2021

MapBiomas, ‘Mapbiomas Alerta Relatório Anual do Desmatamento do Brasil – 2023’ (2024)
<<https://alerta.mapbiomas.org/relatorio/>> accessed 26 October 2024

Marcovitch J and Val A, *Bioeconomia para quem? bases para um desenvolvimento sustentável na Amazônia* (Portal de Livros Abertos da USP 2024)
<<https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/1337>> accessed 11 February 2025

Proença SG and others, ‘O Plano Abc+, Renovagro, Psa e Gestão Fundiária: Estratégias para o Enfrentamento às Mudanças Climáticas no Brasil’ (2024) 6 International Journal of

Environmental Resilience Research and Science

<<https://e-revista.unioeste.br/index.php/ijerrs/article/view/32371>> accessed 23 January 2025

RAISG, 'Amazônia 2023 – Áreas protegidas e territórios indígenas – Floresta Estável' (RAISG, 2023)

<<https://www.raisg.org/pt-br/publicacao/amazonia-2023-areas-protegidas-e-territorios-indigenas/>> accessed 23 January 2025

UNEP-WCMC UNEPWCMC, 'Megadiverse Countries Definition | Biodiversity A-Z' (1988)

<<https://www.biodiversitya-z.org/content/megadiverse-countries>> accessed 1 February 2021

WRI WRI, 'New Economy for the Brazilian Amazon | World Resources Institute' (2024)

<<https://www.wri.org/research/new-economy-brazil-amazon>> accessed 11 February 2025

—, 'Uma bioeconomia inovadora para a Amazônia: conceitos, limites e tendências para uma definição apropriada ao bioma floresta tropical'

<<https://www.wribrasil.org.br/publicacoes/uma-bioeconomia-inovadora-para-amazonia-conceitos-limites-e-tendencias-para-uma>> accessed 11 February 2025

Agradecimentos

Agradecimento ao apoio do RCGI - Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa, sediado na Universidade de São Paulo (USP) e patrocinado pela FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (2020/15230-5) e Shell Brasil, e a importância estratégica do apoio dado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) através da regulamentação da taxa de P&D, agradecimento também ao apoio do Centro de Pesquisa em Carbono na Agricultura Tropical (CCARBON) da Universidade de São Paulo, patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP # 21/10573-4).

